

ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ ЭКАЛОГИЯ ВА АТРОФ-МУҲИТНИ МУҲОФАЗА ҚИЛУВЧИ ОРГАНЛАР БИЛАН ҲАМКОРЛИК ФАОЛИЯТИНИНГ БУГУНГИ КУНДАГИ ҲОЛАТИ

Қўшбекова Халима Абдували қизи

ИИВ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7466006>

Бугунги кунда дунё ҳамжамияти томонидан атроф-табiiй муҳитни муҳофаза қилиш, табиатни асраш ва унга зарар етказмаслик, тарихий ёдгорликларни асраб-авайлаш ҳамда уларни муҳофаза етишга кенг эътибор қаратилмоқда. Н. Кулдашев таъкидлаганидек, ҳар бир давлатда жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш стратегик вазифа сифатида белгиланган¹. Шу боис, Республикамизда ҳам экологик хавфсизликни таъминлаш ва атроф-табiiй муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида давлат бошқарувини тубдан такомиллаштириш, экологик ҳолатни яхшилаш, чиқиндиларнинг фуқаролар соғлигига зарарли таъсир етишини олдини олиш, аҳолини турмуш даражаси ва сифатини ошириш учун қулай шароитлар яратиш, маиший чиқиндиларни йиғиш, сақлаш, ташиш, қайта ишлаш ва қўмиш тизимини янада такомиллаштириш борасида жадал ислоҳатлар ўтказилиб, пухта ўйланган режалар ва чора-тадбирлар ишлаб чиқилмоқда.

Экология атроф-табiiй муҳитни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятига кенг эътибор берилиб, тубдан такомиллаштирилиб борилмоқда. Чунончи, Ўзбекистон Республикаси Президентинг 2017-йил 21-апрелдаги “Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида давлат бошқарув тизимини такомиллаштириш тўғрисида” ги ПФ 5024-сон Фармониға мувофиқ қуйидагилар белгиланди:

Ўзбекистон Республикаси Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси Ўзбекистон Республикаси Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси етиб қайта ташкил етилди;

Ўзбекистон Республикаси Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитасининг асосий вазифалари етиб қуйидагилар белгиланди:

- экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш ва уларни тиклаш соҳасида давлат бошқаруви;
- атроф-муҳитнинг қулай экологик ҳолатини, экологик тизимлар, табиий комплекслар ва алоҳида объектлар муҳофаза қилишни, экологик шароитнинг соғломлаштирилишини таъминлаш;

¹ Кулдашев Н. ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИ СОҲАСИДА ДАВЛАТХУСУСИЙ ШЕРИКЛИКНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 133-140.

- чиқиндилар билан боғлиқ ишларни амалга ошириш соҳасида қонунчиликка риоя етилиши устидан давлат экологик назоратини амалга ошириш, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ва фуқароларни ўзини-ўзи бошқариш органлари билан мустаҳкам ҳамкорликда маиший чиқиндиларни йиғиш, ташиш, утилизация қилиш, қайта ишлаш ва кўмиш борасида таъсирчан тизимни ташкил етиш;

- ер, ер ости бойликлари, сув, ўрмонлар, муҳофаза қилинадиган табиий ҳудудлар, ҳайвонот ва ўсимлик дунёсини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш, атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш соҳасидаги қонунчиликка риоя етилиши устидан экологик назоратни ўрнатиш;

- экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ишларини мувофиқлаштириш, табиатни муҳофаза қилиш ва ресурсларни тежаш борасида ягона сиёсатни амалга оширишга оид амалий чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга оширишда идоралараро ҳамкорликни таъминлаш;

- экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида давлат кадастрини юритиш, шунингдек, ёввойи ҳайвонларни, ёввойи ўсимликларни кўпайтириш ва сақлаш питомникларини, зоология ва ботаникага оид коллекцияларни давлат томонида рўйхатга олиш;

- экологик тарбия, тарғибот ва таълимни, шунингдек, экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида мутахассисларни қайта тайёрлаш ва малакасини оширишни ташкил етиш ва бошқа шу каби бир қатор вазифалари белгилаб қўйилди².

Бундан ташқари эндиликда профилактика инспекторлари Маҳаллий давлат ҳокимият органлари ва Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси билан ҳамкорликда экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш, қулай экологик ҳолатни таъминлаш, ер, ер ости бойликлари, ўсимлик ва ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш ҳамда улардан фойдаланишда қонунчиликка риоя етилиши устидан экологик назоратни ўрнатиш, табиатни муҳофаза қилиш ва ресурсларни тежаш борасида ягича сиёсатни биргаликда ҳал етадилар.

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикаси Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида содир етилган ҳуқуқбузарликлар учун, шу жумладан, чиқиндилар билан боғлиқ ишлар соҳасида қонунчиликни бузганлик учун айбдор

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 21 апрелдаги “Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида давлат бошқаруви тизимини такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-5024-сон Фармони. Электрон манба: <https://lex.uz/uz/docs/3174498>. Мурожаат вақти: 20.12.2022й.

шахсларни маъмурий жавобгарликка тортишлари мумкин ҳисобланади. Шунингдек, ислохотларимиз давомида Ички ишлар органлари таянч пункти профилактика (катта) инспекторларига экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасидаги ҳуқуқбузарликлар бўйича маъмурий баённома расмийлаштириш ваколати берилди. Бу ҳақда Ўзбекистон Президентининг “Чиқиндилар билан боғлиқ ишларни ташкил етиш тизимини ислох қилиш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида”ги фармонида белгиланди.

Ҳужжатга кўра, ички ишлар органлари таянч пункти профилактика (катта) инспекторларига маҳаллаларда экологик назоратни амалга ошириш бўйича қуйидаги вазифа ва ваколатларни бериш орқали “Экологик патрул” ишлаш тизими кенгайтирилади:

– маҳаллаларда экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва табиатдан фойдаланишга доир ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириш, браконьерлик қарши курашиш;

– экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва табиатдан фойдаланишга доир ҳуқуқбузарликлар ҳамда браконьерликка қарши курашиш бўйича бевосита маъмурий жавобгарликка тортиш ва терговга қадар текширувни амалга ошириш.

Экологик назорат жамоатчи инспекторлари экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш тўғрисидаги қонунчилик талабларини бузганлик ҳолатларини аниқлаши ва зарур чоралар кўриши натижаларига кўра пул мукофотлари билан рағбатлантирилади.

Ички ишлар органлари таянч пункти профилактика (катта) инспекторлари, патрул-пост хизмати ходимлари ва Миллий гвардия ҳарбий хизматчилари (ходимлари) экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасидаги ҳуқуқбузарликлар бўйича маъмурий жавобгарликка тортиш чоралари кўрилиши натижасида жарима сифатида ундирилган маблағлар 30 фоизи миқдордаги пул мукофоти билан рағбатлантирилади. Экологик назорат жамоатчи инспекторларига Давлат қўмитаси томонидан юритиладиган “Яшил макон” ва бошқа платформалардан фойдаланиш имконияти яратилади.

Ички ишлар вазирлиги, Миллий Гвардия ва Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси ўзаро ҳамкорликда доимий равишда экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва табиатдан фойдаланиш соҳасидаги қонунчилик талаблари ижросини сўзсиз таъминланишини

назорат қиладилар³

Хулоса ўрнида, ҳар бир профилактика инспекторлари ўз хизмат бурчига виждонан ёндашиб, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш,табиатни асраш, аҳоли саломатлигини таъминлаш учун ўз ҳудудида мунтазам равишда тозалик ва ободонлаштириш ишларини олиб бориб,чиқиндиларни йиғиш, сақлаш ва кўмиш борасидаги ишларни тўғри ташкил етиб,фуқаролар ва давлат органлари билан ҳамкорликда юртимиз осойишталиги учун ўзларининг муносиб ҳиссаларини қўшиб келмоқдалар. Шу сабабли, Х.М. Киличев фикрига тайянган холда, ҳуқуқий давлатнинг муҳим белгиларидан, шунингдек жамият ҳаётининг муҳим принципларидан бири қонунинг устунлиги ҳисобланади⁴ деган сўзларига тайянган холда профилактика инспекторининг экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилувсчи органлар билан ҳамкорликни қонун ҳужжатларда мустаҳкамлаш зарур.

References:

1. Кулдашев Н. ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИ СОҲАСИДА ДАВЛАТХУСУСИЙ ШЕРИКЛИКНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 133-140.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 21 апрелдаги “Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида давлат бошқаруви тизимини такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-5024-сон Фармони. Электрон манба: <https://lex.uz/uz/docs/3174498>. Мурожаат вақти: 20.12.2022й.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 11 августдаги “Чиқиндилар билан боғлиқ ишларни ташкил этиш тизимини ислоҳ қилиш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида” ПФ-189-сон фармони. Электрон манба: <https://lex.uz/uz/docs/6154708>. Мурожаат вақти: 20.12.2022й.
4. Киличев Х. М. Фуқаролар йиғинларининг фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлиги ва уларни таъминлаш муаммолари //ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2019. – №. SPECIAL.

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 11 августдаги “Чиқиндилар билан боғлиқ ишларни ташкил этиш тизимини ислоҳ қилиш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида” ПФ-189-сон фармони. Электрон манба: <https://lex.uz/uz/docs/6154708>. Мурожаат вақти: 20.12.2022й.

⁴ Киличев Х. М. Фуқаролар йиғинларининг фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлиги ва уларни таъминлаш муаммолари //ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2019. – №. SPECIAL.